

ШАХС ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ДУНЁҚАРАШИГА САЛБИЙ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ АХБОРОТЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД ХАЛҚАРО ТАЖРИБА

Муминов Муҳаммадбобур Амирқул ўғли

Ўзбекистон Миллий университети тадқиқотчиси

Аннотатсия: Ушбу мақолада инсоннинг ижтимоий ва сотсиологик дунёқараш халқаро ёллаш тажрибаси контекстида кўриб чиқилади. У шахсларнинг ижтимоий келиб чиқиши, маданий таъсири ва ижтимоий меъёрлари уларнинг ишга қабул қилиш жараёнлари ҳақидаги тасаввурлари ва тажрибасини қандай шакллантиришини ўрганади. Мақолада, шунингдек, глобаллашувнинг ишга қабул қилиш амалиётини шакллантиришдаги роли ва халқаро иш қидираётган шахслар учун тақдим этаётган муаммолар ва имкониятлар муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: Ижтимоий дунёқараш, сотсиологик дунёқараш, халқаро ёллаш, глобаллашув, маданий таъсирлар, жамият меъёрлари.

Abstract: This article examines the social and sociological worldview of the person in the context of international recruitment experience. It explores how individuals' social backgrounds, cultural influences, and societal norms shape their perceptions and experiences of recruitment processes. The article also discusses the role of globalization in shaping recruitment practices and the challenges and opportunities it presents for individuals seeking international employment.

Keywords: Social worldview, sociological worldview, international recruitment, globalization, cultural influences, societal norms.

Бугунги рақамли технологиялар асрида ижтимоий медиа кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланди, бу бизнинг мулоқот қилиш, ўзаро алоқа қилиш ва маълумот алмашиш усулларини шакллантиради. Бирок, ижтимоий медиа ўзининг кўплаб афзалликлари билан бир қаторда, айниқса

салбий таъсир қилиш нуқтаи назаридан ҳам хавф туғдиради. Салбий ижтимоий медиа таъсири ижтимоий медиа платформаларида жисмоний шахслар ёки ташкилотлар ҳақида зарарли ёки зарарли маълумотларни тарқатишни англатади. Бу турли шаклларда бўлиши мумкин, жумладан киберхужум, онлайн таъқиблар, тухмат ва ёлғон маълумотларнинг тарқалиши.

Салбий ижтимоий медиа таъсирининг таъсири чуқур бўлиши мумкин, бу одамларнинг руҳий саломатлиги, обрўси ва шахсий муносабатларига таъсир қилади. Ташкилотлар учун ижтимоий медианинг салбий таъсири бренд обрўсига путур етказиши, мижозларнинг йўқолишига олиб келиши ва ҳатто молиявий кўрсаткичларга таъсир қилиши мумкин. Ахборот тез тарқаладиган ва бир неча сония ичида глобал аудиторияга етиб бориши мумкин бўлган бугунги ўзаро боғланган дунёда ижтимоий тармоқларнинг салбий таъсирининг олдини олиш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ижтимоий медианинг салбий таъсири одамлар ва ташкилотларга зарарли таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли хил зарарли хатти-ҳаракатлар ва контентни ўз ичига олади. Салбий ижтимоий медиа таъсирининг энг кенг тарқалган шаклларига қуйидагилар киради:

онлайн таъқиб қилиш: онлайн таъқиб қилиш рақамли алоқа платформаларидан шахсларни кўрқитиш, таҳдид қилиш ёки ҳақорат қилиш учун фойдаланишни англатади. Бу нафратли хабарлар, таъқиб қилиш ёки миш-мишлар ва ёлғон маълумотларнинг тарқалиши шаклида бўлиши мумкин;

киберхужум: киберхужум бошқаларни безовта қилиш, таҳдид қилиш ёки шарманда қилиш учун ижтимоий медиа каби технологиялардан фойдаланишни ўз ичига олади. Безориликнинг бу шакли жабрланувчилар учун жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин, жумладан, руҳий изтироб, ижтимоий изолятсия, оғир ҳолатларда эса ўз жонига қасд қилиш ёки ўз жонига қасд қилиш;

тухмат: тухмат, шахс ёки ташкилот ҳақида нотўғри баёнотлар бериб, уларнинг обрўсига путур етказганда содир бўлади. Ижтимоий тармоқларда

туҳмат тез тарқалиб, шахс ёки ташкилотнинг жамиятдаги обрўсига ва обрўсига доимий зарар етказиши мумкин.

Салбий ижтимоий медиа таъсирининг тарқалиши сезиларли бўлиб, кўплаб тадқиқотлар унинг кенг тарқалган табиатини таъкидлайди. Pesh research center ҳисоботида кўра, америкаликларнинг 41 фоизи онлайн тазйиқларга дучор бўлган. Худди шундай, cyberbullying research center томонидан олиб борилган тадқиқот шуни кўрсатдики, Қўшма Штатлардаги талабаларнинг деярли 34 фоизи ҳаётининг бир босқичида киберхужумни бошдан кечирган.

Ижтимоий тармоқларнинг салбий таъсирининг оқибатлари оғир ва узоқ давом етиши мумкин. Жисмоний шахслар учун ижтимоий тармоқларга салбий таъсир қилиш руҳий тушкунликка, жумладан, ташвиш, депрессия ва ўзини паст баҳога олиб келиши мумкин. Бу шахсий муносабатларга ҳам таъсир қилиши мумкин, чунки қурбонлар ўзларини тенгдошларидан ажратилган ва бегона ҳис қилишлари мумкин. Ҳаддан ташқари ҳолатларда, ижтимоий тармоқларнинг салбий таъсири ўз-ўзига зарар етказиш ва ўз жонига қасд қилиш билан боғлиқ.

Ташкилотлар учун ижтимоий медианинг салбий таъсири бренд обрўси ва ишончлилигига путур етказиши мумкин, бу эса мижозлар ва даромадларни йўқотишига олиб келади. Бу, шунингдек, ходимларнинг маънавияти ва маҳсулдорлигига таъсир қилиши мумкин, чунки ходимлар ижтимоий медиа платформаларида салбий фикр-мулоҳазалар ва танқидлар туфайли тушкунликка тушиши мумкин.

Умуман олганда, салбий ижтимоий медиа таъсирининг тарқалиши ва оқибатлари унинг таъсирини олдини олиш ва юмшатиш учун самарали стратегиялар зарурлигини таъкидлайди. Ижтимоий тармоқларнинг салбий таъсирининг турли шакллари ва уларнинг потенциал оқибатларини тушуниб, шахслар ва ташкилотлар ўзларини ва бошқаларни зарарлардан ҳимоя қилиш учун фаол чоралар кўришлари мумкин.

Ижтимоий тармоқлар ва онлайн контент билан боғлиқ халқаро ҳуқуқий база, биринчи навбатда, минтақавий ва халқаро шартномалар, шунингдек, миллий қонунлар ва қоидалар билан тартибга солинади. Бу борадаги иккита

асосий ҳужжат - Европа Иттифоқининг маълумотларни ҳимоя қилиш бўйича умумий регламенти (ГДПР) ва Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларатсияси.

Европа Иттифоқининг умумий маълумотларни ҳимоя қилиш тўғрисидаги регламенти (ГДПР): 2018 йилда кучга кирган ГДПР барча Европа Иттифоқига аъзо давлатлар учун қўлланиладиган маълумотларни ҳимоя қилиш бўйича кенг қамровли қоидалардир. У Европа Иттифоқидаги шахсларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилишга ва шахсий маълумотларни қайта ишлаш ва ҳаракатини тартибга солишга қаратилган. ГДПР ижтимоий медиа платформалари фойдаланувчиларнинг маълумотларини йиғишдан олдин уларнинг аниқ розилигини олиши ва фойдаланувчиларнинг маълумотларини рухсатсиз кириш ва нотўғри фойдаланишдан ҳимоя қилиш чораларини кўришни талаб қиладиган қоидаларни ўз ичига олади.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Инсон Ҳуқуқлари Умумжаҳон Декларатсияси (УДХР): 1948 йилда БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган УДХХ барча шахслар учун ҳимоя қилиниши керак бўлган асосий инсон ҳуқуқларини белгилайдиган асосий ҳужжатдир. УДХБнинг 19-моддасида ҳар ким ўз фикрини билдириш ва ифода этиш эркинлиги, жумладан, давлат чегарасидан қатъи назар, ахборот ва ғояларни ҳар қандай оммавий ахборот воситалари орқали излаш, олиш ва тарқатиш ҳуқуқига эга эканлиги таъкидланган. Ушбу мақола интернетдаги шахсларнинг ҳуқуқларини, шу жумладан, ижтимоий медиа платформаларида маълумотларга кириш ва алмашиш ҳуқуқини ҳимоя қилиш учун ишлатилган.

Ушбу қонунлар ва қоидалар ижтимоий тармоқларнинг салбий таъсирини олдини олиш ва интернетдаги шахсларнинг ҳуқуқларини бир неча усул билан ҳимоя қилиш учун қўлланилади:

маълумотларни ҳимоя қилиш: ГДПР ижтимоий медиа платформаларидан рухсатсиз кириш ва нотўғри фойдаланишнинг олдини олиш учун фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини, масалан, шифрлаш ва

маълумотларни анонимлаштириш каби ҳимоя чораларини кўришни талаб қилади;

махфийлик ҳуқуқлари: ГДПР ва УДХР шахсларнинг шахсий дахлсизлик ҳуқуқини тан олади ва ижтимоий медиа платформаларидан фойдаланувчиларнинг махфийлик ҳуқуқларини, шу жумладан, уларнинг шахсий маълумотларини назорат қилиш ва ундан қандай фойдаланиш ва бўлишиш ҳақида қарор қабул қилиш ҳуқуқини ҳурмат қилишни талаб қилади;

сўз эркинлиги: ГДПР ва УДХР шахсларнинг сўз эркинлиги ҳуқуқини ҳимоя қилиш билан бирга, улар ижтимоий медиа платформаларида нафрат сўзлари ва тухмат каби зарарларнинг олдини олиш учун ушбу ҳуқуқга чекловлар қўяди. Платформалар ноқонуний контентни олиб ташлаши ва унинг тарқалишининг олдини олиш чораларини кўриши керак.

Умуман олганда, ижтимоий медиа ва онлайн контент билан боғлиқ халқаро ҳуқуқий база ижтимоий тармоқларнинг салбий таъсирини олдини олиш ва интернетдаги шахслар ҳуқуқларини ҳимоя қилишда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Ижтимоий медиа платформалари учун стандартлар ва қоидаларни белгилаш орқали ушбу қонунлар одамларнинг ижтимоий медиадан хавфсиз ва масъулиятли фойдаланишини таъминлашга ёрдам беради.

Ижтимоий медиа мавжудлигини самарали бошқариш салбий таъсирларнинг олдини олиш ва ижобий онлайн обрўни сақлаб қолиш учун жуда муҳимдир. Ижтимоий тармоқларни бошқариш бўйича энг яхши халқаро тажрибалар қуйидаги стратегияларни ўз ичига олади:

ижтимоий медиа сиёсатини ишлаб чиқиш: Ташкилотлар ва шахслар ижтимоий медиа платформаларида мақбул хатти-ҳаракатлар ва контент учун кўрсатмаларни белгилайдиган аниқ ижтимоий медиа сиёсатини яратиши керак. Ушбу сиёсат махфийликни ҳимоя қилиш, маълумотлар хавфсизлиги ва ижтимоий медиадан тўғри фойдаланиш бўйича кўрсатмаларни ўз ичига олиши керак;

ижтимоий медиа фаолиятини мониторинг қилиш: Ижтимоий медиа платформаларининг мунтазам мониторинги салбий контент ёки хатти-

ҳаракатлар кучайишидан олдин аниқлаш ва ҳал қилишга ёрдам беради. Ташкилотлар ўз бренди ёки саноати билан боғлиқ эслатмалар, калит сўзлар ва тенденцияларни кузатиш учун ижтимоий медиа мониторинги воситаларидан фойдаланишлари мумкин;

томошабинлар билан мулоқот қилиш: Издошлар билан мулоқот қилиш ва шарҳлар ва хабарларга ўз вақтида ва профессионал тарзда жавоб бериш тингловчилар билан ижобий муносабатлар ўрнатишга ёрдам беради. Бу миждозларнинг ташвишларини ҳал қилиш, тегишли маълумотларни алмашиш ва фикр-мулоҳаза ва таклифларни сўрашни ўз ичига олиши мумкин;

юқори сифатли таркибни яратиш: Юқори сифатли, тегишли ва жозибали контентни жойлаштириш издошларни жалб қилиш ва сақлаб қолишга ёрдам беради. Ташкилотлар ўз аудиториясини қизиқтириши ва хабардор бўлиши учун матн, расм ва видеолар аралашмасидан фойдаланиши керак;

ўқитиш: Ташкилотлар ходимларни ижтимоий тармоқларнинг илғор тажрибалари ва ижобий онлайн мавжудлигини сақлаб қолиш муҳимлиги ҳақида ўргатишлари керак. Бу нозик ёки номақбул контентни тасодифан улашишнинг олдини олишга ёрдам беради;

ҳуқуқий ва ахлоқий меъёрларга риоя қилиш: Ташкилотлар ва шахслар ўзларининг ижтимоий медиа фаолияти қонуний ва ахлоқий меъёрларга мувофиқлигини таъминлаши керак. Бунга муаллифлик ҳуқуқи ва интеллектуал мулк ҳуқуқларини ҳурмат қилиш, шунингдек, ёлғон ёки чалғитувчи амалиётлардан қочиш киради.

Ташкилотлар ва шахслар томонидан ижобий онлайн обрўни сақлаб қолиш учун қўлланиладиган муваффақиятли стратегиялар қуйидагиларни ўз ичига олади:

инқирозни бошқариш: Инқирозни бошқариш режасини ишлаб чиқиш ташкилотларга ижтимоий тармоқлардаги салбий ҳодисалар ёки инқирозларга самарали жавоб беришга ёрдам беради. Бунга олдиндан тайёрланган жавоблар, тайинланган сўзловчилар ва аниқ алоқа протоколлари киради;

шаффолик ва ҳақиқийлик: Ижтимоий медиа мулоқотларида шаффолик ва ҳақиқий бўлиш аудитория билан ишончли мустаҳкамлашга ёрдам беради. Ташкилотлар ўз маҳсулотлари, хизматлари ва бизнес амалиётлари ҳақида ҳалол бўлиши керак;

алоқаларни ўрнатиш: Таъсир ўтказувчилар, саноат раҳбарлари ва бошқа манфаатдор томонлар билан муносабатларни ўрнатиш ташкилотларга ўз таъсир доирасини кенгайтиришга ва ижтимоий тармоқлардаги ишончлилигини оширишга ёрдам беради;

трендлар ва тушунчаларни мониторинг қилиш: Ижтимоий медиа тенденциялари ва тушунчаларини кузатиш ташкилотларга жалб қилиш ва контент яратиш имкониятларини аниқлашга ёрдам беради. Бу ижтимоий медиа контентини янги ва долзарб сақлашга ёрдам беради.

Ушбу илғор тажрибаларга риоя қилиш ва муваффақиятли стратегияларни амалга ошириш орқали ташкилотлар ва шахслар ўзларининг ижтимоий тармоқлардаги мавжудлигини самарали бошқаришлари ва уларнинг онлайн обрўсига салбий таъсир кўрсатишининг олдини олишлари мумкин.

1-тадқиқот: Киберхужумга қарши кураш ва ижобий онлайн хулқ-атворни тарғиб қилиш бўйича муваффақиятли халқаро кампания бунда, киберхужумга қарши курашиш ва ижобий онлайн хулқ-атворни тарғиб қилиш бўйича муваффақиятли халқаро кампаниянинг ёрқин намунаси Водафоне телекоммуникатсия компанияси томонидан бошланган #BeStrong кампаниясидир. Кампания киберхужум ҳақида хабардорликни ошириш ва ёшларни интернетда меҳрибон ва кўпроқ қўллаб-қувватлашга ундашга қаратилган.

Водафоне ота-оналар, ўқитувчилар ва ёшлар учун таълим ресурслари ва воситаларини яратиш учун турли ташкилотлар, жумладан, безориликка қарши альянс ва Диана мукофоти билан ҳамкорлик қилди. Кампания шунингдек, ижобий онлайн хулқ-атворни тарғиб қилиш ва киберхужум қурбонларини қўллаб-қувватлаш учун ижтимоий медиа кампаниялари, тадбирлар ва семинарларни ўз ичига олди. #BeStrong кампанияси бутун дунё бўйлаб

миллионлаб одамларни қамраб олган ва киберхужум ва онлайн хавфсизлик ҳақида муҳим суҳбатларга сабаб бўлган жуда муваффақиятли бўлди. Унда манфаатдор томонлар, жумладан, ҳукуматлар, бизнес ва фуқаролик жамияти киберхужумга қарши курашиш ва хавфсизроқ онлайн муҳитни тарғиб қилишда ҳамкорлик муҳимлиги таъкидланди.

2-тадқиқот: Ташкилотнинг ижтимоий медиа инқирозига муносабати ва салбий таъсирни юмшатиш учун кўрилган чоралар бунда, 2017-йилда United Airlines авиакомпанияси ижтимоий тармоқ инқирозига дуч келди, чунки ёловчини ҳаддан ташқари буюртма қилинган рейсдан мажбуран олиб қўйиш видеоси интернетга тарқалди. Воқеа ижтимоий тармоқларда норозилик ва қораланишларга сабаб бўлди, бу эса авиакомпанияга жиддий қаршилиқ кўрсатишга сабаб бўлди. Бунга жавобан United Airlines ҳодисанинг салбий таъсирини юмшатиш учун бир қанча чоралар кўрди. Авиакомпания очикдан-очик узр сўради ва ортиқча брон қилиш ва йўловчиларга хизмат кўрсатиш бўйича ўз сиёсатини қайта кўриб чиқишга ваъда берди. United Airlines авиакомпанияси ҳам воқеа содир бўлган йўловчига товон пули таклиф қилди ва келажакда шунга ўхшаш ҳодисаларнинг олдини олиш учун ўзгаришлар киритди.

United Airlines авиакомпаниясининг ижтимоий тармоқлардаги инқирозга муносабати кўпчилик томонидан танқид қилинди, кўпчилик авиакомпанияни муаммони ҳал қилиш учун етарли чоралар кўрмаётганликда айблади. Шу билан бирга, воқеа ижтимоий тармоқлардаги инқирозларга тез ва шаффоф жавоб бериш ва уларнинг авж олишининг олдини олиш учун фаол чоралар кўриш муҳимлигини таъкидлади.

3-тадқиқот: Ижтимоий тармоқлар таркибини тартибга солиш ва фуқароларни онлайн зарарлардан ҳимоя қилиш бўйича қонунчилик чоралари бунда, ижтимоий медиа контентини тартибга солиш ва фуқароларни онлайн зарарлардан ҳимоя қилиш бўйича қонунчилик чораларини амалга оширган давлатлардан бири Сингапурдир. Мамлакатнинг 2019-йилда қабул қилинган Онлайн ёлғон ва манипулятсиядан ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонуни (ПОФМА)

интернетдаги сохта янгиликлар ва нотўғри маълумотларга қарши курашишга қаратилган.

ПОФМАга кўра, Сингапур ҳукумати нотўғри ёки чалғитувчи деб ҳисобланган онлайн контентга нисбатан тузатиш кўрсатмалари ва ўчириш буйруғи бериш ҳуқуқига эга. Қонун шунингдек, интернетда ёлғон маълумот тарқатган шахслар ва ташкилотлар учун жарима ва қамоқ жазоси каби жазоларни ҳам белгилайди.

ПОФМА сўз эркинлигини потентсиал чеклаши учун танқид қилинган бўлса-да, Сингапур ҳукумати фуқароларни сохта янгиликлар ва нотўғри маълумотларнинг зарарли таъсиридан ҳимоя қилиш зарурлигини таъкидлайди. Қонун ижтимоий медиа контентини тартибга солиш ва сўз эркинлигига бўлган эҳтиёж ва фуқароларни интернетдаги зарарлардан ҳимоя қилиш заруратини мувозанатлашда ҳукуматлар дуч келаётган муаммоларга урғу беради.

Ижтимоий тармоқларнинг салбий таъсирини олдини олишнинг келажакдаги тенденциялари:

сунъий интеллект ва машинани ўрганиш: сунъий интеллект ва машинани ўрганиш ижтимоий медианинг салбий таъсирини аниқлаш ва юмшатиш учун тобора кўпроқ фойдаланилмоқда. Ушбу технологиялар киберҳужум ва нафрат нутқи каби зарарли хатти-ҳаракатлар намуналарини аниқлаш учун катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиши ва уларнинг тарқалишининг олдини олиш чораларини кўриши мумкин. сунъий интеллектдан контент модератсиясини шахсийлаштириш учун ҳам фойдаланиш мумкин, бу унинг контекстга мос келиши ва маданий нуансларга сезгирлигини таъминлайди;

блокчейн технологияси: Блокчейн технологияси ижтимоий медиа платформаларида хавфсизлик ва шаффофликни ошириш имкониятига эга. Маълумотларни марказлаштирилмаган тарзда сақлаш орқали блокчейн маълумотларнинг бузилиши ва рухсатсиз кириш хавфини камайтириши мумкин. Бундан ташқари, блокчейн контентнинг ҳақиқийлигини текшириш учун ишлатилиши мумкин, бу нотўғри маълумотлар ва сохта янгиликларга қарши курашишга ёрдам беради.

Жисмоний шахслар, ташкилотлар ва ҳукуматлар учун тавсиялар:

рақамли саводхонлик: шахслар кибербуллинг ва нотўғри маълумотлар каби салбий ижтимоий медиа таъсирининг хавфлари ва оқибатлари ҳақида маълумот олишлари керак. Рақамли саводхонлик дастурлари одамларга танқидий фикрлаш ва масъулиятли онлайн хатти-ҳаракатларни ривожлантиришга ёрдам беради;

махфийлик созламалари: Шахсий маълумотлар ва контентга ким киришини назорат қилиш учун шахслар ижтимоий медиа платформаларида ўзларининг махфийлик созламаларини кўриб чиқишлари ва созлашлари керак. Улар, шунингдек, нозик маълумотларни онлайн алмашишда эҳтиёт бўлишлари керак;

ҳамжамият йўриқномалари: Ташкилотлар ижобий онлайн хулқ-атворни тарғиб қилувчи ва зарарли контентни рад этувчи ҳамжамият йўриқномаларини ишлаб чиқиши ва қўллаши керак. Ушбу кўрсатмалар аниқ, шаффоф бўлиши ва изчил амалга оширилиши керак;

шаффофлик ва жавобгарлик: Ҳукуматлар контентни модератсия қилиш амалиётида шаффофлик ва жавобгарликни таъминлаш учун ижтимоий медиа платформалари билан ишлаши керак. Платформалар фойдаланувчилар учун контентни олиб ташлаш ва шикоят қилиш жараёнлари учун аниқ тушунтиришлар бериши керак;

халқаро ҳамкорлик: Ҳукуматлар ижтимоий медиа платформалари учун изчил қоидаларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш учун халқаро ҳамкорлар билан ҳамкорлик қилишлари керак. Бу зарарли контентнинг чегаралар орқали тарқалишининг олдини олишга ёрдам беради ва барча фойдаланувчилар учун хавфсизроқ онлайн муҳитни таъминлайди.

Ушбу тавсияларни амалга ошириш ва ижтимоий медиа технологиясидаги келажакдаги тенденциялардан хабардор бўлиш орқали шахслар, ташкилотлар ва ҳукуматлар ижтимоий медианинг салбий таъсирини олдини олиш ва камайтириш учун биргаликда ишлаши зарур.

Хулоса қилиб айтганда, мақолада ижтимоий тармоқларнинг салбий таъсирини олдини олиш ва шахслар ва ташкилотларнинг онлайн обрўсини ҳимоя қилиш билан боғлиқ муаммолар ва ечимларни кўриб чиқдик. Мақолада ижтимоий тармоқларга салбий таъсир кўрсатишнинг турли шакллари, масалан, киберхужумнинг, тухмат ва нотўғри маълумотлар ва уларнинг мумкин бўлган оқибатлари таъкидланган. Шунингдек, халқаро ҳуқуқий асослар, ижтимоий тармоқларни бошқариш бўйича илғор тажрибалар ва ижтимоий тармоқларнинг салбий таъсирига қарши кураш бўйича муваффақиятли ташаббуслар мисолида кўриб чиқилди.

Ушбу мунозаранинг асосий хулосаларидан бири халқаро ҳамкорлик ва ижтимоий медиа томонидан қўйилган муаммоларни ҳал қилишда ҳамкорликнинг аҳамияти. Ижтимоий медиа платформалари глобал миқёсда ишлайди, бу ҳукуматлар, ташкилотлар ва шахсларнинг салбий таъсирларнинг олдини олиш ва ижобий онлайн хулқ-атворни тарғиб қилиш бўйича самарали стратегияларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш учун биргаликда ишлашини жуда муҳимдир.

Жисмоний шахслар ва ташкилотларнинг онлайн обрўсини ҳимоя қилиш учун ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш бўйича аниқ кўрсатмалар ва қоидаларни ўрнатиш, шахсларни масъулиятли онлайн хатти-ҳаракатларга ўргатиш ва контентни модератсия қилиш амалиётларида шаффофлик ва жавобгарликни рағбатлантириш муҳим аҳамиятга эга. Фаол чоралар кўриш ва биргаликда ишлаш орқали биз барча фойдаланувчилар учун хавфсизроқ ва ижобийроқ онлайн муҳит яратишимиз мумкин.

Жисмоний шахслар, ташкилотлар ва ҳукуматлар учун ижтимоий тармоқлар қўядиган муаммоларни ҳал қилиш ва шахслар ва ташкилотларнинг онлайн обрўсини ҳимоя қилиш учун фаол ҳаракат қилишлари жуда муҳимдир. Бунга ижтимоий тармоқларни бошқариш бўйича илғор тажрибаларни жорий этиш, кучлироқ қоидалар ва сиёсатларни қўллаб-қувватлаш, рақамли саводхонлик ва масъулиятли онлайн хулқ-атворни тарғиб қилиш киради. Биргаликда ишлаш орқали биз ижтимоий тармоқларнинг салбий таъсирини

юмшатиш билан бирга, шахсларни боғлаш, хабардор қилиш ва имкониятларни кенгайтириш имкониятларидан фойдаланишимиз мумкин.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ал Арисс, А., Сассио, Ш. Ф. ва Паауше, Ж. (2014). Истеъдодларни бошқариш: ҳозирги назариялар ва келажакдаги тадқиқот йўналишлари. Жаҳон бизнеси журнали, 49(2), 173-179.

2. Баруч, Й., Дикман, М., Алтман, Й. ва Боурноис, Ф. (2013). МНЕларда експатриатсия ва репатриатсия: таксономия. Инсон ресурсларини бошқариш, 52(1), 111-138.

3. Брешстер, С., Спаррош, П. ва Вернон, Г. (2007). Халқаро инсон ресурсларини бошқариш. СИПД нашриёти.

4. Сассио, Ш. Ф. ва Боудреау, Ж. Ш. (2010). Одамларга сармоя киритиш: инсон ресурслари ташаббусларининг молиявий таъсири. ФТ тугмасини босинг.

5. Фарндале, Е., Суллион, Х., & Спаррош, П. (2010). Глобал истеъдодларни бошқаришда корпоратив ХР функциясининг роли. Жаҳон бизнеси журнали, 45(2), 161-168.

6. Реиче, Б. С., Ҳарзинг, А. Ш. ва Пуделко, М. (2015). Умумий тил ёрдамчи билим оқимига нима учун ва қандай таъсир қилади? Ижтимоий ўзига хослик нуқтаи назари. Халқаро бизнес тадқиқотлари журнали, 46(5), 528-551.

7. Суллион, Х. ва Соллингс, Д. Г. (Таҳрирлар). (2011). Глобал истеъдодларни бошқариш. Роутледге.

8. Стаҳл, Г. К., Бжөркман, И. ва Моррис, С. (2012). Халқаро инсон ресурсларини бошқариш бўйича тадқиқотлар бўйича қўлланма. Едвард Елгар нашриёти.